

Relazione tecnica

Osservazione sulla fondazione di un nido primario di *Vespa velutina nigrithorax* (2024)

Contesto

- Data di elaborazione: 21 dicembre 2025
- Località osservata: Massa Centro, Italia
(44°02'12"N, 10°08'08"E; elevazione 78 m)
- Periodo di osservazione: 9 aprile – 13 giugno 2024
- Ambito: osservazione diretta e documentazione audiovisiva

Scopo

Documentare in modo descrittivo lo sviluppo di un nido primario di *Vespa velutina nigrithorax*, specie invasiva in Europa, dalla fase di fondazione alla comparsa delle prime operaie, con particolare attenzione a:

- sequenza temporale degli eventi,
- comportamenti della regina fondatrice,
- sviluppo del nido,
- interazioni sociali osservate in condizioni di semi-cattività (voliera),
- relazione tra attività e condizioni ambientali.

I dati derivano da osservazioni dirette, riprese video, documentazione fotografica ed endoscopica, integrate con dati climatici provenienti dalla stazione meteorologica locale DavisMassa.

Introduzione

Vespa velutina nigrithorax è una specie originaria del Sud-Est asiatico, introdotta in Europa all'inizio degli anni 2000 e segnalata in Italia a partire dal 2012.

La presente relazione descrive un caso di fondazione di nido primario monitorato in modo continuativo, senza disegno sperimentale, con finalità documentativa.

L'osservazione consente di:

- ricostruire le tempistiche di sviluppo (costruzione del nido, deposizione delle uova, schiusa, comparsa delle prime operaie);
- descrivere comportamenti della regina in relazione alle condizioni ambientali;
- riportare interazioni tra più regine osservate in contesto artificiale (voliera), senza attribuire valore generalizzante;
- evidenziare fattori di rischio esterni, come la presenza di trappole primaverili.

I dati climatici (aprile 2024: temperatura media 14,9 °C; precipitazioni 106,2 mm) sono utilizzati come contesto ambientale, non come variabili sperimentali.

Metodologia

- Tecniche di monitoraggio

Osservazioni visive dirette; utilizzo di mini-telecamera per riprese prolungate; impiego di endoscopio per l'ispezione dell'interno del nido. Le diverse fasi sono documentate tramite foto e filmati.

- Marcatura e cattura

Alcune regine sono state catturate su *Cotoneaster horizontalis*, pianta attrattiva per le fonti zuccherine, e marcate con colori diversi (verde, giallo, rosso, bianco) per il riconoscimento individuale.

- Trasferimento in voliera

A seguito della cattura accidentale della regina fondatrice (28 aprile), il nido è stato trasferito in voliera insieme ad altre regine, consentendo l'osservazione di interazioni

in condizioni di semi-cattività.

- **Dati climatici**

Provenienti da stazione meteorologica locale; utilizzati per contestualizzare l'attività osservata.

- **Limitazioni**

Le osservazioni successive al trasferimento sono influenzate da condizioni artificiali (alta densità di regine, spazio limitato), con possibile introduzione di bias comportamentali.

Risultati

Fase 1 – Scoperta e avvio della costruzione (9–10 aprile)

- Individuazione del peduncolo e arrivo della regina (marcata verde) il 9 aprile alle ore 18:59.
 - Avvio della costruzione dell'involucro esterno il 10 aprile, in presenza di precipitazioni e temperature relativamente basse (circa 11–12 °C).
 - Attività caratterizzata da voli esplorativi e brevi assenze dal nido.
-

Fase 2 – Deposizione delle uova (11–13 aprile)

- 11 aprile: deposizione del primo uovo (ore 12:00), seguita da un secondo nel pomeriggio.
- 12 aprile: quattro celle con uova; la regina alterna periodi di permanenza accovacciata a fasi di controllo delle celle.
- 13 aprile: otto celle con uova; documentata una sequenza ripetuta di costruzione, acciambellamento e cura.

Nei dintorni sono osservate altre regine, alcune su Cotoneaster e una in un'arnia vuota a distanza di 30–50 m.

Fase 3 – Crescita del nido e sviluppo delle uova (14–18 aprile)

- Progressivo ampliamento fino a 10–14 celle.
 - Avvio del secondo guscio esterno.
 - Attività osservata già nelle prime ore del mattino (circa 7:50) con temperatura di circa 11 °C.
 - Nido progressivamente chiuso per circa tre quarti; uova non ancora schiuse entro il 18 aprile.
 - Attività limitata in alcuni momenti da vento e temperature minime inferiori a 9 °C.
-

Fase 4 – Schiusa e primi stadi larvali (19–28 aprile)

- 19 aprile: osservata la schiusa delle prime larve, dopo circa 8–10 giorni dalla deposizione.
 - Nei giorni successivi aumento del numero di larve e delle celle (almeno 18).
 - Completamento del secondo guscio (24 aprile) e inizio del terzo (25 aprile).
 - 21 aprile: danneggiamento accidentale dell'ingresso del nido durante un'ispezione, riparato immediatamente dalla regina.
 - 28 aprile: cattura accidentale della regina in una trappola a circa 60 m; trasferimento del nido in voliera.
-

Fase 5 – Trasferimento e interazioni in voliera (29 aprile – inizio giugno)

- Presenza simultanea di più regine (fino a sette), catturate prevalentemente su Cotoneaster.
 - Il nido viene visitato e successivamente adottato da più regine, con osservazioni di:
 - pulizia delle larve presenti,
 - deposizione di nuove uova,
 - attività di costruzione condivisa.
 - Una regina marcata di bianco appare più stanziale; altre mostrano presenze intermittenti.
 - Il 2 giugno è documentato l'apporto di bolo alimentare.
-

Fase 6 – Comparsa delle operaie e riduzione a una regina (entro il 13 giugno)

- Con la nascita delle prime operaie cessano le interazioni cooperative osservate in precedenza.
 - Progressiva riduzione della presenza a una sola regina dominante.
 - In condizioni artificiali, questa dinamica suggerisce l'emergere di comportamenti competitivi successivi alla fase iniziale di tolleranza.
-

Dati climatici rilevanti

- Aprile 2024:
 - temperatura media 14,9 °C; minima 6,6 °C; massima 25,3 °C
- Precipitazioni: 106,2 mm, con eventi concentrati in più giornate.
- Osservazioni: l'attività della regina non risulta interrotta da pioggia o temperature relativamente basse; la permanenza acciambellata sul nido è compatibile con una

funzione termica.

Discussione

Le osservazioni mostrano una buona tolleranza a temperature basse, con attività mattutina già a circa 11 °C.

La sequenza temporale di deposizione, schiusa e sviluppo appare coerente con quanto riportato per contesti europei, pur in presenza di condizioni meteorologiche variabili.

Le interazioni osservate in voliera, incluse fasi di apparente cooperazione tra più regine, sono da considerarsi legate a condizioni artificiali e non direttamente trasferibili al contesto naturale. Tuttavia, evidenziano una flessibilità comportamentale che merita ulteriori approfondimenti.

La cattura accidentale della regina fondatrice sottolinea l'impatto potenziale delle trappole primaverili anche nelle fasi iniziali del ciclo coloniale.

Conclusioni

La documentazione del 2024 fornisce una descrizione dettagliata della fondazione e dello sviluppo iniziale di un nido primario di *Vespa velutina nigrithorax*.

Le osservazioni confermano l'efficienza della fondazione solitaria e mostrano una capacità di adattamento alle condizioni climatiche locali.

Le dinamiche osservate in voliera, pur non generalizzabili, suggeriscono una complessità comportamentale che può contribuire alla comprensione della biologia della specie in contesti ad alta densità di fondatrici.